

Questionnaire – Jeunes et économie circulaire

L'économie circulaire, c'est apprendre à réparer, entretenir et réutiliser nos objets pour éviter le gaspillage, garder nos vêtements et produits plus longtemps et moins polluer. Mais ces savoir-faire (couture, bricolage, réparation...) se perdent peu à peu. Cette enquête vise à mieux comprendre vos opinions et besoins afin de trouver les meilleures façons d'aider les jeunes (18-35 ans) à apprendre ces compétences utiles et durables.

△ Toutes les informations fournies resteront confidentielles.

S1 – Profil

Q1. Votre âge : _____

Q2. Vous êtes :

Un homme Une femme Non-binaire Je ne souhaite pas le préciser

Q3. Vous vivez à :

Nice Centre Nice Est Nice Ouest Nice Nord Autre : _____

Q4. Vous êtes :

Étudiant(e) Actif(ve) En recherche d'emploi Autre : _____

S2 – Vos compétences

Q5. Quels objets du quotidien avez-vous le plus souvent besoin de réparer ?

Téléphone portable Ordinateur Vêtements Vélo Chaussures Bijoux
 Objets ménagers Autre : _____

Q6. Avez-vous des compétences en matière de circularité ?

Recoudre ou réparer des vêtements Bricoler ou réparer des objets Réparer des appareils électroniques Réutiliser des matériaux (upcycling) Entretenir ou restaurer des meubles Aucune de ces compétences Autre : _____

Q7. Quelles compétences aimeriez-vous apprendre ?

Réparations textiles Bricolage Réparation électronique Upcycling Restauration de meubles Aucune Autre : _____

Q8. Pourquoi aimeriez-vous apprendre ces compétences ?

Faire des économies Intérêt pour le bricolage ou l'artisanat Réduire ma consommation Agir pour l'environnement Garder mes objets plus longtemps Satisfaction personnelle Autre : _____

Q9. Qu'est-ce qui vous empêche d'apprendre ces compétences ?

Manque de temps Manque d'équipement Je ne sais pas où apprendre Je n'en vois pas l'utilité Autre : _____

Q10. Si vous deviez apprendre ces compétences, comment feriez-vous ?

Tutoriels en ligne Conseils de la famille Conseils d'amis Apprentissage par essai/erreur Ateliers organisés (ville, université...)

Q11. Combien de temps seriez-vous prêt(e) à consacrer ?

_____ minutes

S3 – Lien intergénérationnel

Q12. Seriez-vous intéressé(e) d'apprendre certaines compétences auprès de personnes de plus de 65 ans ?

Oui, pourquoi ? _____ Non, pourquoi ? _____

Q13. Si oui, sous quel format ?

Ateliers pratiques Sessions individuelles Repair cafés Contenus en ligne Autre : _____

Q14. Seriez-vous prêt(e) à apprendre des compétences numériques à des personnes de plus de 65 ans ?

Oui Non

Q15. Vous sentez-vous proche des générations plus âgées (65 ans et +) ?

Pas du tout Moyennement Beaucoup

Q16. À quelle fréquence interagissez-vous avec des personnes de plus de 65 ans ?

Jamais 1-5 fois/an 5-10 fois/an Au moins 1 fois/mois Autre : _____

Q20. Seriez-vous prêt(e) à organiser vos propres initiatives de transmission de compétences intergénérationnelles ?

Oui Non

Conclusion

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.

Vos réponses ont bien été enregistrées.

À bientôt pour la suite du projet Nice Circulaire !